

ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЛАРИНИ ТЕРГОВ ҚИЛИШДА ИСБОТЛАНИШИ ЛОЗИМ БЎЛГАН ҲОЛАТЛАР.

Usmonaliev Najmiddin Qo'shboq o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
"Tergov faoliyati" kafedrası o'qituvchisi

Jo'raev Aziz Adiz o'g'li

O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi
3-bosqich kursanti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11085465>

Мамлакатимизда ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш, аҳолига муносиб турмуш тарзини яратиш йўлида амалга оширилаётган ижтимоий, иқтисодий ва сиёсий ислохотлар қаторида суд-ҳуқуқ ислохотлари ҳам муҳим ўрин тутди. Бу соҳадаги ислохотлар тизимида, айниқса, вояга етмаганларнинг ҳуқуқ ва манфаатларини ҳимоялашга қаратилган қонунчиликни такомиллаштириш долзарб масала ҳисобланади. Бу борада Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 22 апрель кундаги «Бола ҳуқуқлари кафолатларини янада кучайтиришга оид қўшимча чоратadbирлар тўғрисида»ги ПҚ-4296-сон қарорида қонунларга судгача ва суд жараёнида жиноят процесси иштирокчиси бўлган болаларни ҳимоя қилишга қаратилган қўшимча кафолатларни назарда тутувчи нормалар киритиш кераклиги таъкидланган. Шу боис, ишни судга қадар юритиш босқичида вояга етмаганларнинг жиноятлари бўйича иш ҳолатларини ҳар томонлама ва тўлиқ ўрганиш ҳамда ҳолисона баҳолаш талаб этилади. Вояга етмаганларнинг жиноятларини тергов қилишда мазкур жиноятларнинг криминалистик тавсифи ҳамда юзага келадиган типик тергов вазиятларини таҳлил қилиш каби вазифалар қаторида, исботланиши лозим бўлган ҳолатларни ўрганиш, улар юзасидан далиллар тўплаш, текшириш ва баҳолаш масаласи ҳам муҳим аҳамиятга эга. Исботланиши лозим бўлган барча ҳолатларнинг тез, ҳар томонлама, тўлиқ ва ҳолисона текширилиши дастлабки терговнинг самарадорлиги ва сифати юқори бўлишини таъминлайди.

Жиноят қилгунига қадар ўн саккиз ёшга тўлмаган шахсларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни юритиш тартиби умумий қоидалар, шунингдек, ЖПКнинг 548–564-моддалари асосида белгиланади.

ЖПК 60-боби нормалари жиноят процессининг умумий қоидаларига қўшимча бўлиб хизмат қилади, чунки унда жиноят процессининг умумҳуқуқий кафолатларидан фойдаланиш билан бир қаторда вояга

етмаган гумон қилинувчилар, айбланувчилар учун махсус кафолатлар қўлланиши назарда тутилган.

Ушбу махсус кафолатларнинг қўлланиши қонунда белгиланган 18 ёш билан чегараланади. Агар шахс 18 ёшга тўлмаётган туриб жиноят содир этган бўлса, бундай ишни тергов қилиш ва судда кўриб чиқишда қонуний вакилнинг иштирок этиши мажбурий бўлади. Вояга етмаганларнинг жиноят ишларини юритишда қонуний вакилнинг иштирок этиши шарт.

Шу сабабли вояга етмаган шахснинг ёшини аниқлашдан иборат асосли масала юзага келади, хусусан, шахс туғилган кунда эмас, балки кейинги суткадан бошлаб вояга етган ҳисобланади. Ушбу қоида 14 ва 16 ёшга тўлган ҳолатларга нисбатан ҳам қўлланилади. Вояга етмаган шахснинг ёшини аниқлаш унинг ёшидан далолат берувчи тегишли ҳужжатларни аниқлаш билан ўзаро боғлиқ. Шу боис суриштирувчи, терговчи, прокурор ва суд вояга етмаган шахснинг ёшини тегишли ҳужжатлар (паспорт, туғилганлик тўғрисидаги гувоҳнома, фуқаролик ҳолатлари ҳужжатларини қайд этиш дафтаридаги ёзувлар ва ҳ.к.) бўйича аниқлаш қоидасига қатъий риоя этишлари керак. Ушбу саволга ҳужжатлар йўқлиги ёхуд ҳақиқийлигига нисбатан муайян шубҳа мавжудлиги сабабли уларни ўрганиб жавоб бериш мумкин бўлмаган ҳолларда суриштирувчи, терговчи, прокурор ёки суд суд-тиббий экспертиси тайинлаши керак (ЖПК 173-м. 3-б.).

Суд-тиббий экспертисининг хулосаси бўйича белгиланган кунга тааллуқли йилнинг охири куни айбланувчининг туғилган куни деб ҳисобланади, ёшни энг кам ва энг кўп миқдорини йиллар билан ҳисоблаганда эса, бу шахснинг экспертиза тахмин қилаётган энг кам ёшидан келиб чиқилади.

Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишларни ички ишлар идораларининг терговчилари умумий асосларда қўзғатадилар. Жиноятни вояга етмаган шахс катта ёшдаги шахс билан бирга содир этган ёхуд вояга етмаган шахс 18 ёшга тўлмаган ҳар қандай ҳолларда бу терговга тегишлилик масаласига асло таъсир этмайди. Шу боис ишни тергов қилишни ички ишлар идораларининг терговчилари давом эттирадилар.

Суриштирув, дастлабки тергов ҳаракатлари ва суд муҳокамаси даврида вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича, ЖПКнинг 82–84-моддаларида кўрсатилган ҳолатлардан ташқари, қуйидагилар исботланиши лозим:

- 1) вояга етмаган айбланувчининг аниқ ёши (туғилган йили, ойи, куни);
- 2) вояга етмаганнинг шахсига хос хусусиятлар ва унинг саломатлиги ҳолати;
- 3) унинг турмуш ва тарбияланиш шароитлари;
- 4) катта ёшли далолатчилар ва бошқа иштирокчиларнинг бор ёки йўқлиги.

Мазкур ҳолатлар ЖПКнинг 82–84-моддаларига кўра аниқланиши лозим бўлган маълумотларга аниқлик киритади. Ушбу маълумотлар вояга етмаганларнинг жиноят ишларида алоҳида аҳамиятга эга бўлганлиги сабабли, бундай ишларда уларни аниқлаш ва қўллаш шарт. Акс ҳолда суд жиноят ишини дарҳол қўшимча терговга қайтаради.

Суриштирувчи, терговчи, вояга етмаган шахснинг ўзига хос хислатларини ўрганиш давомида, унинг соғлиғига ҳам алоҳида эътибор бериши керак. Бунда у вояга етмаган шахс ўз ҳаракатларининг аҳамиятини тўлиқ англаши мумкин бўлган-бўлмаганлигини аниқлаши шарт. Вояга етмаган гумон қилинувчи, айбланувчининг танишлари ва қариндошларини сўроқ қилиш кейинчалик суд-тиббиёт экспертизаси тайинлаш ва жиноят иши материалларини тегишли эксперт муассасаларига ёхуд экспертларга юбориш учун мажбурий шарт бўлиши керак. Бунда мутахассислар вояга етмаган шахснинг амалдаги ақлий ривожланиш даражасини, жумладан унинг жисмоний ёшига ёки амалдаги ақлий ривожланиш ёшига мос келувчи ёшига мувофиқлигини аниқлашлари керак.

Исботланиши лозим бўлган ҳолатлар жиноятларни тергов қилиш методикасининг муҳим бўғини бўлганлиги боис ҳуқуқшунос олимларнинг эътиборидан четда қолмаган. Айрим олимлар ушбу категорияга жиноятларнинг криминалистик тавсифи элементларидан бири сифатида қарашса, баъзи муаллифлар уни алоҳида турдаги жиноятларни тергов қилиш методикасининг таркибий қисми сифатида баҳолашади. Бизнинг фикримизча, исботланиши лозим бўлган ҳолатлар жиноятларни тергов қилиш хусусий методикасининг ажралмас таркибий қисми ҳисобланади. Ушбу тушунчани криминалистик тавсиф элементини сифатида баҳолаши назаримизда тўғри эмас. Чунки исботланиши лозим бўлган ҳолатлар қилмишнинг нафақат криминалистик жиҳатларини, балки жиноий-ҳуқуқий ҳамда жиноят-процессуал аҳамиятга эга бўлган барча белги ва хусусиятларини аниқлаш ва текширишни ўз ичига олади. ЖПКнинг 548-

моддасига кўра, вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича ЖПКнинг 82–84-моддаларида кўрсатилган ҳолатлар ҳамда **вояга етмаган айбланувчининг аниқ ёши, шахсига хос хусусиятлари ва саломатлик ҳолати, унинг турмуш ва тарбияланиш шароитлари, катта ёшли далолатчилар ва бошқа иштирокчиларнинг бор ёки йўқлиги каби ҳолатлар ҳам исботланган бўлиши талаб этилади.** ЖПКнинг 82-моддасида жиноят объекти; жиноят туфайли етказилган зиённинг хусусияти ва миқдори, жабрланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар; содир этилган жиноятнинг вақти, жойи, усули, шунингдек Жиноят кодексида кўрсатиб ўтилган бошқа ҳолатлари; қилмиш ва рўй берган ижтимоий хавfli оқибатлар ўртасидаги сабабий боғланиш; жиноятнинг ушбу шахс томонидан содир этилганлиги; жиноят тўғри ёки эгри қасд билан ёхуд бепарволик ёки ўз-ўзига ишониш оқибатида содир этилганлиги, жиноятнинг сабаблари ва мақсадлари; айбланувчининг, судланувчининг шахсини тавсифловчи ҳолатлар исботланган бўлиши кераклиги қайд этилган. Фикримизча, юқорида қайд этилган норманинг мазмуни асосан содир этилган ижтимоий хавfli қилмиш ва уни содир этган шахсни жавобгарликка тортиш учун аҳамиятли хусусиятларини аниқлашга қаратилган. Ваҳоланки, ишни ҳар томонлама, тўла ва холисона ҳал қилиш учун жиноят таркиби элементларини исботлашнинг ўзи етарли бўлмасдан, қилмишнинг жиноийлигини истисно этадиган (зарурий мудофаа, охириги зарурият ва ижтимоий хавfli қилмиш содир этган шахсни ушлаш вақтида зарар етказиш кабилар), жазони енгиллаштирадиган ва оғирлаштирадиган, жиноий жавобгарлик ва жазодан озод қилишга асос бўладиган ҳолатларни ҳам аниқлаш зарур. Айрим ҳолларда вояга етмаганлар томонидан ўзига, яқин қариндошлари ва дўстларига нисбатан қилинган тажовузлардан ҳимояланиш учун, шунингдек оғир шахсий, оилавий шароитлар оқибатида ёки бошқа мушкул аҳволда, моддий ёки бошқа жиҳатдан қарамлик сабабли мажбурлаш натижасида жиноят содир этилиши мумкин. Маълумки, қилмиш зарурий мудофаа ёки охириги зарурат ҳолатида содир этилган ҳолатларда шахс жиноий жавобгарликдан озод қилиниши, юқорида қайд этилган бошқа ҳолатлар таъсирида жиноят содир этилса жазони енгиллаштирувчи ҳолат сифатида баҳоланиши зарур. Вояга етмаганлар жиноятларига оид ишларни тергов қилишда қайд этилган ҳолатларнинг ўрганилмаслиги шахс ҳуқуқларини таъминлаш борасида жиддий қонунбузилишига олиб келиши мумкин.

Ўзбекистон Республикаси Олий суди Пленумининг “Вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича суд амалиёти тўғрисида”ги қарорида ҳам вояга етмаганлар ишларини кўришда жиноят содир этилишига имкон берган сабаб ва шарт-шароитлар тўлиқ аниқланиши лозимлиги кўрсатиб ўтилиб, ушбу вазифани амалга оширишда вояга етмаганнинг шахсига хос хусусиятлар, турмуш ва тарбияланиш шароитлари ва катта ёшдаги шахсларнинг уларга нисбатан таъсирини аниқлашга кўпроқ эътибор қаратилган. Шунингдек, вояга етмаганларнинг жиноятлари ҳақидаги ишлар бўйича унинг шахсига хос хусусиятлари, турмуш ва тарбияланиш шароитлари, катта ёшдаги далолатчиларнинг бор-йўқлигини аниқлаш бўйича қонунда белгиланган талаблар айнан жиноятнинг сабаб ва шарт-шароитларни аниқланишга қаратилган. Шу сабабли вояга етмаганлар жиноятларининг сабаблари ва содир этилишига имкон берган шарт-шароитларни аниқлаш масаласи ЖПКнинг 548-моддасида такроран белгиланиши мақсадга мувофиқ эмас. Ўзбекистон Республикаси ЖПК талабига кўра, вояга етмаганлар жиноятларига оид ишлар бўйича уларнинг шахсига хос хусусиятлари ва саломатлиги ҳолати ўрганилиши зарур. “Шахсга хос хусусиятлар” кенг тушунча бўлиб, қуйидагиларни ўз ичига олади: шахснинг биологик жиҳатлари, ирсий мансублиги, ижтимоий келиб чиқиши, моддий аҳволи, билим ва кўникмалари, руҳияти, иродавий-ҳиссий ҳолатлари, темпераменти, характери, қобилиятлари, одатлари, дунёқараши, сабрбардоши, ижтимоий қадриятларга муносабати, ижтимоий мослашувчанлиги, ҳис этиш жараёни, маданият даражаси, нутқи, мимикаси, имо-ишоралари, шунингдек унинг жинси, ёши, оилавий аҳволи, маълумоти, машғулоти тури, судланганлик ҳолати ва шу каби бошқа хусусиятлари тушунилади. Фикримизча, жиноят иши бўйича ушбу хусусиятларнинг барчасини ўрганиш имкониятлари чегараланган. Шу боис ишни юритишга масъул бўлган мансабдор шахслар уларнинг жиноят иши учун аҳамиятли деб ҳисоблаган қисми бўйича маълумотлар тўплашади. Қонунда шахсга хос хусусиятларнинг умумий тарзда ифодаланиши натижасида амалиётда уни турлича талқин қилиш, баъзида иш учун муҳим бўлган жиҳатларини эътибордан четда қолдириш ҳолатлари учрамоқда.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал қонун нормаларини эркинлаштириш йўллари // Олий юридик ўқув юртларида инсон ҳуқуқлари муҳофазасини таъминловчи фанларнинг ўқитишнинг

- замонавий муаммолари. Тошкент. Ўзбекистон Миллий университети ҳуқуқшунослик факультети. – 2009. Б. 66-69.
2. Б.Б.Муродов. Жиноят-процессуал муносабатларда ҳимоячининг иштироки // “Адвокатлик фаолияти: назария ва амалиёт масалалари” мавзусидаги илмий-амалий конференция материаллари. ЎзР Президенти ҳузуридаги Амалдаги қонун ҳужжатлари мониторинги институти. – Тошкент, 2010. Б. 171-175.
3. Б.Б.Муродов. Хусусий айблов институтини қўллаш самарадорлигини ошириш йўллари // Хусусий айблов ва ярашув институтларини такомиллаштириш чоралари: Республика илмий-амалий конференцияси материаллари. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2015 й. Б. 34-40.
4. Б.Б.Муродов. “Жиноятларни тергов қилиш методикаси” фанидан ўқув дастури. Т.: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 2012. Б.24
5. Б.Б.Муродов. Предварительное следствие в органах внутренних дел. Учебник. Т.: Академия МВД Республики Узбекистан, 2014. 395 Б.
6. Ш.Ш.Суюнов. Гиёҳвандлик воситалари ёки психотроп моддалар билан қонунга хилоф равишда муомала қилишдан иборат жиноятларни квалификация қилишнинг муҳим жиҳатлари. “Талқин ва тадқиқотлар” Республика илмий-услубий журнали 10-сон. 01.10.2022 йил Б. 105-109.
7. Ш.Ш.Суюнов. Kompyuter texnika vositalari orqali sodir etilgan firibgarlik jinoiyati turlari. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. 9.06.2023 йил <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019653> Б. 45-48.
8. Ш.Ш.Суюнов. Ҳодиса содир бўлган жойни кўздан кечириш тергов харакатининг жиноят содир этган шахсларни аниқлаш ҳамда уларнинг айбини исботлашдаги аҳамияти. “Замонавий дунёда педагогика ва психология” номли Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8019766> Б. 60-62.
9. Ш.Ш.Суюнов. Some aspects of qualifying drug-related crimes. Корея Республикасининг “Digital Fashion Conference” журнали 5.10.2022 йил
10. Б. 13-15
11. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг қаерда эканлиги номаълум бўлган ҳолларда жиноят ишини тўхтатишнинг назарий ва амалий жиҳатлари. Жамият ва инновациялар № 1 (2024).– 2024. – 314-320 б.
12. А.Т.Аширбоев. Жиноят ишини тўхтатиш тушунчаси ва аҳамияти. Эксперт-криминалистик фаолият: истиқболлар ва инновациялар

мавзусидаги халқаро конференция материллари тўплами. Т., Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги Академияси, 2023. – Б. 381-388.

13. А.Т.Аширбоев. Айбланувчининг иштирокини таъминлаш имкони бўлмаган тақдирда дастлабки терговни тўхтатиш: Назария ва амалиёт. Ўзбекистон Республикаси Фанлар Академияси Қорақалпоғистон бўлимининг Ахборотномаси № 1 (2024).– 2024. – 95-98 б.

14. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг ёки жабрланувчининг била туриб ёлғон кўрсатув бериши жиноятларини содир этиш изларининг юзага келиш механизмларининг ўзига хос жиҳатлари. Сиёсатшунослик, ҳуқуқ ва халқаро муносабатлар журнали. 2023 йил.

15. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳнинг била туриб ёлғон кўрсатув бериши сабаблари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

16. А.Й.Абдуллаев. Гувоҳ ва жабрланувчини сўроқ қилишнинг тактик жиҳатлари. Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2022 г.

17. А.Й.Абдуллаев. Транспорт воситалари ҳаракати ёки улардан фойдаланиш хавфсизлиги қоидаларини бузиш жиноятининг сабаблари ва уни содир этилишига имкон берган шарт-шароитлар (Хоразм вилояти мисолида). Евразийский журнал права, финансов и прикладных. 2023 г.

